

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вікова та педагогічна психологія. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. та ін. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2019. 400 с.
2. Галущенко В. І. Аспекти активізації корекційної роботи з розвитку психомовленневої та моторної сфери у дітей з дизартрічними розладами. *Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки.* 2015. Вип 5(2). С.54 – 63.
3. Голенко В. І. Особливості розвитку самооцінки заїкуватих дітей *Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна.* 2010. Вип. 14. С. 37-43.
4. Конопляста С. Ю., Сак Т. В. Логопсихологія: навч. посіб. За ред. Шеремет М. К. К.: Знання, 2010. 293 с.
5. Мартиненко І. В. Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення: монографія. Київ: ДІА, 2016. 304 с.
6. Рібцун Ю. В. Заїкання: підтримка дитини з особливими мовленнєвими потребами в освітньому середовищі: навч.- метод. посіб. К. : ФОП Цибульська В. О., 2023. 272 с.
7. Рібцун Ю. В. Особливості особистості та емоційно-вольової сфери осіб різних вікових груп із мовленнєвими порушеннями. *Особистість в умовах кризових викликів сучасності: матеріали методологічного семінару НАПН України: матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року) / за ред. С.Д.Максименка.* Київ. 2016. С. 397–402.
8. Сулятицький І., Порохнява А. Емоційно-вольові особливості дошкільників із дислалією. *Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка.* 2021. №35. С. 101-107.

УДК 159.9

Артем БАРАТЮК

*аспірант, асистент кафедри психодіагностики
та клінічної психології,
КНУ імені Тараса Шевченка
e-mail: bergmanartem@knu.ua
ORCID: 0000-0003-3473-0434*

ВПЛИВ ЕФЕКТУ ПРОТЕЯ У VR-ТЕРАПІЇ НА САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗДОРОВ'Я

У статті теоретично обґрунтовано вплив ефекту Протея у VR-терапії на процеси самоідентифікації та психологічного благополуччя людей із порушеннями здоров'я. Розкрито механізми взаємодії індивідуально-психологічних чинників користувача з параметрами віртуального середовища. Представлено авторську концептуальну модель ефекту Протея у VR-терапії, що пояснює перехід від віртуальної ідентифікації до інтеріоризації віртуального «Я» та демонструє його потенціал у реконструкції особистісної цілісності й підвищенні мотивації до реабілітації.

Ключові слова: *ефект Протея, віртуальна реальність, VR-терапія, самоідентифікація, емпатія, ембодімент, психологічне благополуччя.*

Постановка проблеми. Віртуальна реальність (VR) у сучасній психології розглядається як простір нових психотерапевтичних можливостей. Переживання себе через цифрове тіло відкриває шляхи до реконструкції самоідентифікації, особливо в осіб із порушеннями здоров'я, для яких традиційна реабілітація є обмеженою. У VR-середовищі людина занурюється у нову тілесну ідентичність, що змінює її когнітивні, емоційні та поведінкові реакції. Ефект Протея (англ. Proteus Effect) описує, як риси аватара впливають на самосприйняття і поведінку користувача. Для людей із фізичними чи психічними обмеженнями це може стати каталізатором психологічного відновлення. Попри зростання інтересу до VR-психології, ефект Протея в терапії таких осіб залишається недостатньо вивченим. Потребує з'ясування, як саме віртуальна тілесність впливає на самоідентифікацію, емоційне відновлення й психологічне благополуччя, що визначає актуальність подальших досліджень цього феномену.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження у сфері VR-психології доводять, що зміна характеристик аватара може викликати реальні когнітивні та емоційні трансформації. Так, метааналізи свідчать про вплив типу занурення та реалістичності середовища на силу ембодімент-ефекту та терапевтичні результати VR-втручань [4]. Інші роботи акцентують на ролі емпатії та тілесної свідомості у формуванні глибшої ідентифікації з аватаром, що зумовлює емоційну регуляцію та проєкцію віртуального досвіду на реальне «Я» [3; 2]. Поряд із цим, дослідження у сфері «embodied empathy» (укр. емпатії втілення) підкреслюють, що віртуальне перевтілення може бути інструментом розвитку когнітивного співпереживання, формування просоціальної поведінки та зниження емоційного дистресу [1; 6]. Однак, попри наявність емпіричних підтверджень, залишаються недостатньо вивченими інтеграційні механізми переходу від віртуальної ідентифікації до інтеріоризації нового образу «Я» та їхній вплив на психологічне благополуччя осіб із порушеннями здоров'я.

Мета статті: теоретичне обґрунтування та побудова авторської концептуальної моделі ефекту Протея у VR-терапії, що відображає взаємодію індивідуально-психологічних характеристик користувача, параметрів віртуального середовища та психокогнітивних

механізмів ембодімент.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефект Протея є багатовимірним феноменом, сила і характер якого залежать від взаємодії індивідуально-психологічних та контекстуальних чинників, що визначають процес віртуальної самоідентифікації. Серед провідних модераторів виокремлюються емпатійність, самооцінка, тілесна свідомість і самоприйняття, які зумовлюють здатність користувача інтегрувати образ аватара у власну систему «Я». Високий рівень емпатії посилює когнітивне перенесення у VR, сприяючи глибшому переживанню ембодімент. Дослідження свідчать, що занурення у віртуальні ролі розвиває когнітивну емпатію та соціально орієнтовану поведінку [3]. У VR-проєкті «Waddle» учасники, які втілювалися у тіла пінгвінів, демонстрували зростання емпатії через тілесне ототожнення [2].

Розвинена тілесна свідомість підсилює ефект ембодімент, що узгоджується з метааналізами VR-терапії: рівень занурення і тип тренування впливають на ефективність терапевтичного процесу [4]. Водночас параметри VR-середовища – реалістичність аватара, узгодженість сенсорних каналів і якість зворотного зв'язку – формують відчуття присутності та тілесної конгруентності. Багатомодальні VR-додатки посилюють ототожнення з аватаром і емоційну залученість [1]. Для осіб із психоемоційними чи фізичними обмеженнями ефект Протея може мати компенсаторну дію, сприяючи нейропластичній адаптації, зниженню тривожності та зростанню мотивації до реабілітації. Водночас емпатія у VR вимагає когнітивної рефлексії, адже без контексту співпричетності вона послаблюється [5].

Сучасні підходи розглядають емпатію у VR як систему, що поєднує когнітивне розуміння, афективне співпереживання й тілесне відчуття досвіду іншої людини. Концепція емпатії втілення (англ. embodied empathy) доводить, що занурення у віртуальне тіло посилює когнітивно-афективну ідентифікацію та емоційну регуляцію [6]. Ефект Протея у VR-терапії виникає завдяки взаємодії емпатійності, тілесної свідомості, рівня занурення та достовірності середовища, що визначає глибину самоідентифікації користувача і відкриває нові можливості для VR-інтервенцій у клінічній практиці.

Авторська концептуальна модель чинників прояву ефекту Протея у VR-терапії відображає системну взаємодію індивідуально-

психологічних характеристик користувача, параметрів VR-середовища та психокогнітивних механізмів, які разом визначають динаміку самоідентифікації (рис. 1).

Рис. 1. Чинники, механізми та наслідки прояву ефекту Протея у VR-терапії

Перший рівень моделі представлений індивідуальними модераторами – емпатійністю, тілесною свідомістю, самооцінкою та самоприйняттям. Ці характеристики визначають здатність людини інтегрувати віртуальний образ у власну систему «Я». Висока емпатія посилює процес емпатії втілення, а розвинена тілесна свідомість сприяє формуванню відчуття володіння аватаром. Для осіб із соматичними чи психоемоційними обмеженнями цей процес має компенсаторний характер, що підвищує ефективність VR-терапії.

Другий рівень моделі охоплює параметри VR-середовища – реалістичність, персоналізацію аватара, рівень занурення, узгодженість сенсорних сигналів і якість зворотного зв'язку. Вони визначають ступінь тілесної конгруентності та силу переживання присутності. Багатомодальні системи стимуляції підсилюють ембодімент, тоді як нефотореалістичні аватари знижують емоційну залученість. Взаємодія індивідуальних і контекстуальних чинників активує основні механізми ембодімент – відчуття володіння тілом, локалізацію себе у тілі аватара, агентність і когнітивне перенесення.

Центральну вісь моделі становить перехід від ідентифікації до інтеріоризації, коли користувач починає приймати риси аватара як власні. Завдяки соціально-ідентифікаційним процесам і редукції когнітивного дисонансу формується узгодження між образом «Я» та віртуальним тілом. Результатом стають зміни тілесної схеми, емоційної регуляції та поведінкових реакцій, що проявляються у зростанні довіри, кооперативності, толерантності до болю та мотивації до реабілітації.

Таким чином, модель описує динамічний процес переходу від первинного ембодімент до глибокої інтеріоризації віртуального образу, підкреслюючи терапевтичний потенціал ефекту Протея як засобу реконструкції самоідентифікації та відновлення психологічного благополуччя людей із порушеннями здоров'я.

Висновки. На основі теоретичного аналізу розроблено авторську модель ефекту Протея у VR-терапії, що описує взаємодію індивідуально-психологічних чинників, параметрів віртуального середовища та механізмів ембодімент. Модель пояснює, як емпатійність, тілесна свідомість, самооцінка й самоприйняття користувача у поєднанні з характеристиками VR-досвіду формують перехід від ідентифікації до інтеріоризації віртуального «Я». Ефект Протея трактується як психокогнітивний механізм реконструкції самоідентифікації, що сприяє відновленню цілісності особистості та підвищенню мотивації до реабілітації. Подальші дослідження передбачають емпіричну перевірку моделі та розробку VR-протоколів для різних груп користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Dong, Y., Guo H., Li J. Enhancing Empathy for Visual Impairments: A Multi-Modal Approach in VR Serious Games. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. 2025. Вип. 31. С. 2954-2963.
2. Gagnon, D., Ponto, K., Verbeke, M., Nathan, M., Kopp K., Tredinnick R. Waddle: Developing Empathy for Adélie Penguins By Direct Embodiment in Virtual Reality. *Serious Games*. 2023. С. 227-233.
3. Liu, M., Pan C., Le-Yin M. Instructional Design of a VR-Based Empathy Training Program to Primary School Children. *Human Interface and the Management of Information*. 2023. С. 274-285.
4. Papaioannou, T., Voinescu, A., Petrini K., Fraser S. Efficacy and Moderators of Virtual Reality for Cognitive Training in People with Dementia and Mild Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Alzheimer's Disease*. 2022. Вип. 88. С. 1341-1370.
5. Sora-Domenjó C. Disrupting the «empathy machine»: The power and perils of virtual reality in addressing social issues. *Frontiers in Psychology*. 2022. Вип. 13. С. 1-13.

6. Uhm, J., Lee, H., Kim S., Han J. First-Person Experience in Virtual Reality Sport Advertisements: Transportation of Embodied Empathy. PRESENCE. 2024. Вип. 33 : Virtual and Augmented Reality. С. 269-286.

УДК 159.922.76-056.264-053.4:159.955-021.181

Альона БЕЛІК

*Здобувачка освіти ОС Магістр
спеціальності «Спеціальна освіта. Логопедія»*

*Науковий керівник – Тамара ХАРЧЕНКО
кандидат психологічних наук, доцент
СумДПУ імені А. С. Макаренка*

ПРОЦЕСИ СТАНОВЛЕННЯ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

У даній статті представлений теоретичний аналіз психолого-педагогічних досліджень науковців з проблеми процесів становлення образного мислення старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення.

***Ключові слова:** особистість, мислення, образне мислення, старші дошкільники, загальний недорозвиток мовлення.*

Постановка проблеми. Проблема становлення образного мислення у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення є досить актуальною у сучасній логопедичній, психологічній та педагогічній науці та практиці. Саме образне мислення відіграє важливу роль у розвитку творчості, уяви, пізнавальної активності й готовності дитини до шкільного навчання. Старші дошкільники із ЗНМ стикаються з низкою труднощів, які впливають не лише на мовленнєву сферу, а і на когнітивний розвиток загалом, адже мовленнєвий дефіцит змінює характер формування уявлень, символічних образів і способів мислення.

У таких дітей внутрішня вербалізація часто є недостатньо сформованою, через що перехід від наочно-дійового до образно-символічного мислення відбувається повільніше та з певними труднощами. Це проявляється у слабкому зв'язку між словом і образом, труднощах у формуванні узагальнень, зниженій гнучкості мисленнєвих операцій та труднощах у плануванні дій. Ситуацію ускладнюють обмежений словниковий запас, недостатній розвиток фонематичного сприйняття та труднощі у вербалізації власних думок, що перешкоджає діагностичній роботі спеціалістів, адже традиційні психодіагностичні методики не дають достатньо